

TOMIRI OLTIN GIYOH O`SIMLIK

Abdimo`minova Maftuna

Termiz davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636118>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

ildiz, meva, dori-darmon,
gul, kraxmal, qizilmiya,
vitamin,urug`

ABSTRACT

Ushbu maqolada fabaceae oilasiga mansub qizilmiya (glycyrrhiza glabra) o`simligining dorivorlik xususiyati haqida ma`lumot berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida qizilmiya o'simligini yetishtirish hamda sanoat usulida qayta ishlashni ko'paytirish" chora tadbirlari ishlab chiqildi. Dastur doirasida yangi turdagi tayyor eksportga yo'naltirilgan qizilmiya o'simligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni keng yo'lga qo'yish, yangi dasturli biotexnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish ustuvor vazifa qilib belgilandi.

Tabiat insonlar uchun mo'jizakor o'simliklar dunyosini in'om etganki, o'z dorivorlik xususiyati bilan ko'plab xastaliklarga davo bo'lgan o'simliklar dunyosi necha asrlarki insonlar salomatligini saqlab kelmoqda. Shu o'simliklar qatori qizilmiya o'simligi o'z foydali xususiyati bilan o'simliklar olamida barhayot o'sib kelmoqda.

Qizilmiya o'simligi (Glycyrrhiza glabra L.) Dukkakdoshlar-Fabaceae oilasiga mansub bo'lib, geografik tarqalishi bo'yicha

o'simlik sho'r tuproqli cho'llarda, O'rta Osiyoning cho'l va yarimcho'l tumanlarida, Qozog'iston, Shimoliy Kavkaz, Ukraina, Moldova, Belorusda hamda yurtimizning Amudarya va Sirdaryo bo'ylarida uchraydi. Qizilmiya o'simligi ko'p yillik, bo'yi 50-100 sm ga yetadigan, yer ostki qismi kuchli taraqqiy etgan o't o'simlik. Ildizpoyasi ko'p boshli kalta, yo'g'on bo'lib hamma tomonidan yer ostida gorizantal joylashgan, uchi kurtak bilan tamomlanuvchi novdalar va pastga qarab bitta asosiy vertikal o'qildiz o'sib chiqqan. Asosiy o'qildizning uzunligi 4-5 m bo'ladi. Poyasi bir nechta, tik o'suvchi, shoxlanmagan, tukli bo'lib mayda nuqtasimon bezlar yoki tikanlar bilan qoplangan. Bargi toq patsimon, murakkab, 3-7 juft bargchalardan tashkil topgan. Bargcha ellipssimon, cho'ziq-tuxumsimon yoki lansetsimon, tekis qirrali, yopisgqoq bezlar bilan qoplangan. Qo'shimcha barglari mayda, lansetsimon bo'lib, to'kilib ketadi. Gullari qiychiq, barg qo'ltig'idan chiqqan

shingilga to'plangan. Gulkosachasi naysimon, 5 ta lansetsimon, o'tkir tishli, gultojisi oqish-binafsha rangli, kapalak gultojlarga mos tuzilgan. Mevasi-pishganda ochilmaydigan yoki poyasi qurigandan so'ng ochiladigan dukkak.

Qizilmiya o'simligining dorivorlik xususiyatiga insonlar qadim zamonlardan beri qiziqib kelganlar. Hozirgi kunga kelib bu o'simlikning dorivorlik xususiyati yanada kengroq o'rganilmoqda. O'simlik ildizidan olinadigan moddalarning biotexnologiyasi ishlab chiqilib mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Qizilmiyaning tibbiyotda tozalanmagan ildizi- Radix Glycyrrhizae naturalis va probka qismidan tozalangan ildizi-Radix Glycyrrhizae mundata ishlatiladi. Tayyor mahsulot probka qismidan tozalanmagan va tozalangan ildizdan iborat. Ildiz bo'laklari silindrsimon, har xil uzunlikda, yo'g'onligi 5-50 mm va undan oshiq bo'ladi. Ildizpoyaga tutashgan ildiz yo'g'onligi ba'zan 15 sm bo'ladi. Tozalanmagan ildizlarning ustki tomoni esa och sariqdan qo'ng'ir tushgacha bo'ladi. Mahsulot hidsiz bo'lib, juda shirin mazzaga ega.

Qizilmiya o'simligining ildiz kukuni tarkibiga ko'ra 24% gacha glitsirrin bo'ladi. Glitsirrin glikozidlarga o'xshash modda bo'lib, triterpen saponinlarga kiradi. U qandga nisbatan 40 marta shirin, gidrolizlanganda qand o'rnida ikki molekula glukuron kislota hamda bir asosli glitsirretin kislota (aglikon) hosil qiladi. Qizilmiya ildizida yana 28 taga yaqin (4% ga yaqin) flavonoidlar (likviritin, likviritozid, glabrozid va boshqa glikozidlar hamda ularning aglikonlari), 2-4% achchiq modda, triterpenoid-oleanan, vitamin C, asparagin, 6-34% kraxmal, 20% gacha mono va disaxaridlar, pektin va boshqa moddalar uchraydi. Qizilmiyaning yerustki

qismi flavon glikozidlarga boy. Flavonoidlardan tasgqari, yerustki qismi tarkibida yana saponinlar, efir moyi, oshlovchi va boshqa moddalar bor.

Qizilmiya ildizi xalq tabobatining ko'plab sohalarida foydalanib kelinmoqda. Hozirgi kunda yurtimizda qizilmiya o'simligi yetishtirish, dorivorlik xususiyatini chuqur o'rganib sanoat miqyosida ildizidan tayyorlangan dorivor mahsulot ishlab chiqarish, biotexnologik jihatdan tarkibini chuqurroq o'rganish va amaliyotga joriy qilishdan iborat. Qizilmiya ildizi va ildizpoyasidan tayyorlangan dorilar ekzema va neyrodermit, tromboflebit tufayli vujudga kelgan trofil yaralar, ginginit, paradon angina, yiringli og'ir kasalliklarda, Addison kasalligi, bod, sil, teri davolashda ishlatiladi. Kundalik turmushda shirinmiya o'simligi ildiz bilan damlama, yig'ma choy sifatida qo'llansa bo'ladi.

Qizilmiya o'simligining preparatlari hamda nafas yo'llari kasallanganda balg'am ko'chiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengil surgi dori sifatida ishlatiladi. Ildizidan tayyorlangan dorivor preparatlar-glitsirram astma, ekzema, allergik dermatit va boshqa kasalliklarda qo'llaniladi. O'simlik preparatlari hamda glitsirrin va glitsirretinkislotalari organizmdagi suv-tuz almashinuvini tartibga solish hamda dezoksikortikosteroidlarga o'xshash ta'sirga ega. Ildizidan olingan flavonoidlar yig'indisi-likkviriton yallig'lanishga, spazmga qarshi va antiseptik vosita sifatida hamda me'da va o'n ikki barmoq ichak yara kasalligini davolashda qo'llaniladi. Qizilmiya kukuni, qirqilgan ildizi va quruq ekstrakti farmatsevtika praktikasida hab dori tayyorlashda asos sifatida hamda mikksturalar, choy-yig'malar ta'mini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Qizilmiyaning dorivor preparatlari. Quruq ekstrakt, quyuq ekstrakt, gletserram, likviriton va flakarbin preparatlari, ildiz kukuni murakkab qizilmiya kukuni, ko'krak kasalliklarda ishlatiladigan eleksir, qirqilgan ildiz bo'lakchalari esa ko'krak va bavoil kasalligida ishlatiladigan hamda siydik haydovchi va ish yumshatuvchi choy-yig'malar tarkibiga kiradi. Tibbiyotda oddiy qizilmiya bilan bir qatorda kimyoviy tarkibi bo'yicha bir xil bo'lgan Ural qizilmiyasi o'simligi ham ishlatiladi.

Ural qizilmiyasi-Glycyrrhiza uralensis Fisch. O'simligining mevasi o'roqsimon qayrilgan, ko'ndalangiga g'adirbudur bo'lib, bezlar va bezli tukchalar qoplangan. O'simlikning yerostki qismi tarkibida 3,2-15,3% glitsirrin, oz

miqdorda triterpen saponin-uralenoglukuron kislota 4,3% gacha floavonoidlar, 11% gacha qand, kraxmal va boshqa moddalar, yerostki qismi tarkibida 3,3% gacha flavonoidlar va boshqa birikmalar uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, qizilmiya o'simligini yetishtirish bo'yicha dasturli ishlarni amalga oshirish, mazkur o'simlikni geografik o'rnini kengaytirish maqsadida o'sish sharoitlarini o'rganish va o'sayotgan hududni kengaytirish lozim. Qizilmiya o'simligi ildizidan biotexnologik jihatdan foydalanishni keng yo'lga qo'yish, farmasevtikasohasida yo'talga qarshi dori sifatida mahsulotlarini tayyorlashva ildizidan yangi turdagi farmasevtik mahsulot ishlab chiqishdan ibora

References:

1. Hamidov, M. Nabiyev, T, Odilov "O'zbekiston o'simliklari aniqlagichi" Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti 1987-yil.
2. Xolmatov X "O'zbekistonning dorivor o'simliklari" Toshkent "Meditsina" nashriyoti 1994-yil.
3. Haydarov Q, Xojimatov Q "O'zbekiston o'simliklari" Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti 1990-yil.